

SHARQ MUTAFAKKIRLAR ILMIY MEROSIDA MA’NAVIY KAMOLOT MASALALARI

Madinaxon Erkinjon qizi Abdullayeva

“University of economics and pedagogy” NOTM

“Iqtisodiyot va ijtimoiy fanlar” kafedrası o‘qituvchisi

Maqolada buyuk mutafakkirlarimiz ilmiy merosida olamni anglash, falsafiy bilim, yoshlar ma’naviyatini shakllantirish, odob, axloq va tarbiyaga doir fikrlar keltirilgan. Olimlar ilmiy merosi bugungi kunda yoshlar ma’naviyatini shakllantirish uchun muhim manba ekanligi aytilgan.

Kalit so‘zlar: olam, inson, tarbiya, axloq, ta’lim, aql, ma’naviyat, dunyoqarash.

Inson uchun qayg‘urish, dunyoqarashini shakllantirish, uning erkin bo‘lishi, ozod va hur yashashi, madaniy-ma’naviy, axloqiy jihatdan kamol topishi hamda milliy va umuminsoniy qadriyatlarining yuksak darajada e‘zozlanishi va hurmat qilinishi zarurligi haqidagi fikrlar falsafiy bilimlar yuzaga kelgandan buyon mavjuddir. Shu nuqtai nazardan qaraganda hech qachon eskirmaydigan va ahamiyatini aslo yo‘qotmaydigan asosiy masala dunyoni falsafiy tushunishdir. Jamiyat tarixida juda ko‘plab keskin o‘zgarishlar, tub burilishlar bo‘lib, xilma-xil g‘oyalar, qarashlar, ta’limotlar o‘zgarib, yangilanib turgan bo‘lsada, inson mohiyati muammosi, uning odob-axloq ma’naviyati masalasi hech qachon faylasuflar diqqat e‘tiboridan chetda qolgan emas. Ayniqsa, insonning ichki dunyosi, kayfiyatlari, qiziqishlari, ruhiy iztiroblari masalasi mutakurlarni azal-azaldan qiziqtirib kelgan va tashvishga solgan.

Butun borliqning ko‘rki va sharafi bo‘lgan insonda odamiylikning hamma ajoyib jihatlari mavjud. Inson boshqa jamiki narsalardan mumtoz, hamma mahluqotlardan eng ulug‘idir. Inson ulkan izzat va hurmatga loyiqdir. Bu borada Alisher Navoiy xazratlari olam va odam mohiyati haqida ko‘p bosh qotirganligi, tiriklik va o‘lim sabablari ustida muttasil mulohaza yuritgan, inson hayotining maqsadi, tabiat va jamiyat sirlarini tushunishga intilgan. Uning chuqur bilim, keng dunyoqarash, katta hayotiy tajribasi, insoniyatni teran tafakkur va shoirona o‘tkir nigoh bilan uyg‘unlashgan fikr mulohazalari, falsafiy xulosalari hikmat kabi jaranglashi sababalari ham shundandir. Chunonchi, shoir olamning yaratilishi to‘g‘risidagi ko‘p yillik mushohadalarining natijasi sifatida dunyoda bir qil ham behuda yaratilmagan, basharti, men unda biror xato ko‘rsam, bu olamning

nomukammalligidan emas, balki mening nuqtai nazarimning xato ekanligidandir, degan teran va haqqoniy bir fikrni bayon etadi. Shuningdek alloma o'zining "Vaqfiya" asarida, "Butun osmon va osmondagi jami narsalar, butun yer yuzi va yer yuzidagi jami narsalar, hamma dengizlar va unda mavjud bo'lgan hamma narsalar, hamma mamlakatlar va ularda bor jami ne'matlar - bari, eng yaxshi narsalar inson uchun, uning baxt-saodati uchun yaratilgan, bularning jami - insonga xizmat qilmog'i kerak" deb yozgan edi.

Alisher Navoiy "Hayrat-ul abror" dostonida bilish jarayonini badiiy iboralar orqali quyidagicha tasvirlaydi "Insonning miyasi va tani qo'rg'onidir, moddiy borliq esa shu qo'rg'on (podshoh)ni tashqi muhit(mamlakat) bilan bog'lovchi yo'llardir va nihoyat xotira xazinabon barcha injularni(ma'lumotlarni) yig'uvchi shaxsdir" deb ta'riflangan.

Inson dunyoda eng murakkab, oliy mavjudot, tabiatning yuksak mahsuloti, hayot gulidir. Insonning buyuk va bebaholigi aql-idrok va tafakkurga ega bo'lganligidadir. Aql-idrok sohibi bo'lganligi uchun u real dunyodagi voqealarni biladi, ilmu-tafakkuri, dahosi, mehnati, salohiyoti bilan dunyoni boshqaradi. Insonda buyuk mutafakkirlarimiz ta'kidlaganlaridek, bebaho marvarid aql-zakovat mavjud. Unda tabiat va jamiyatning sir-asrorlarini va yuksak cho'qqilarini bilish qobiliyati mujassamdir. Falsafa fani zamirida shakllanadigan falsafiy bilim oliy mavjudot bo'lgan insonning mohiyatini ochish, ichki dunyosi, odob-axloqi, orzu-intilishlari, ma'naviyatini bilib olish va undan tegishli xulosalar chiqarishga katta yordam beradi. Falsafiy fikr asosida shakllanadigan ilmiy dunyoqarash insonning ichki ma'naviy dunyosi, uning qiziqishlari, e'tiqodi, tushunchalari ming yillar mobaynida shakllanadi, ongida mustahkamlanib boradi, deb ko'rsatadi. Shunga ko'ra siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy munosabatlardagi tub o'zgarishlarning mahsuli bo'lgan inson ongidagi o'zgarishlar birmuncha murakkabroq bo'lib ma'lum vaqt ichida yuz beradi. Obyektiv olamda sodir bo'lgan yoki bo'layotgan hodisalar, ularning umumlashmalari asosida inson tushunchalari, ongi, fikri shakllanadi.

Jahon falsafasining tarkibiy qismi bo'lgan Sharq falsafasida insonda ikki qarama-qarshi asos: modda va ruh mavjudligi alohida ta'kidlanadi. Ana shu ikki asos inson vujudida mutanosib bo'lishi, biri ustuvorlik qilib, boshqasi orqada qolib ketmasligi kerak. Agar shu tartib buzilib, moddiylik ruhdan ustun kelib, ruh jism quliga aylanib, unga xizmat qilgudek bo'lsa, unda inson amaliy fazilatlarini keyinga surib tashlanadi. Aksincha, ruhiy-ma'naviy tomonlari taraqqiy etgan insonlarda aqlu-zakovat, insofu-diyonat, odobu-axloq, ilmu-ma'rifat, mol-dunyoga berilish, havoiiy nafslarga qul bo'lish singari xato va nuqsonlardan ustuvorlik qiladi. Ruhiy-ma'naviy jihat - insonni inson qiladigan, uning hayotini go'zallashtiradigan fazilatlaridir.

Ma'nan, ruhan, axloqan kamol topgan inson, nafsning quliga aylanib qolmaydi, ta'magirlik qilmaydi, yeb-ichishni, boyluk to'plashni hayotning mazmuni, yashashdan maqsad deb tushunmaydi. Bunday inson olam sir-asrorlaridan xabardor bo'ladi, o'zi va o'zgalarni xurmat qiladi, qadrlaydi, o'zligini anglab yetadi, milliy tili, tarixi, madaniyati, urf-odatlarini, qadriyatlarini yuksak darajada e'zozlaydi, ular bilan faxrlanadi. Nafsga erk berib, mol-dunyo to'plashga berilib ketgan, o'zgalarni o'ylamaydigan, boshqalar tashvishi bilan kuyib yonmaydigan odam odamiylikdan chiqishi natijasida el-yurt e'tiboridan chetda qoladi. Nafs hakim bo'lgan ko'ngillardan ruh-ma'naviyat chekinadi.

Insonni moddiy manbalar oziq-ovqat, kiyim-kechak bilan ta'minlash mumkin, lekin nafsiga erk bergan, insonni ko'zini mol-dunyoga to'ydirib bo'lmaydi. Hadisi sharifda aytilishicha, **“Agar odam bolasining bir vodiy tillasi bo'lsa, u kishi ikki vodiy tillosi bo'lishini yaxshi ko'radi. Uning og'zini tuproqdan boshqa narsa to'ldira olmaydi”**. Bandaning molu dunyoga qo'ygan hirsini ikki och bo'rining qo'y podasiga qilgan tajovuzidan ko'ra zararliroqdir. Zero, bu bilan o'z dini-iymoniga putur yetkazadi. Insonni ma'naviy, axloqiy jihatdan bezaydigan ajoyib fazilatlardan biri - halol, pokiza yashash, birovlarining haqqiga zarracha bo'lsada hiyonat qilmaslikdan iboratdir. Sharqning buyuk faylasuflari, birinchi navbatda diniy allomalar, shayxlar, so'fiylar halol yeb ichib, pokiza yashashni targ'ibot, tashviqot etibgina qolmasdan, bu masalada o'zlari shaxsan namuna ham bo'lganlar. Ilmiy va diniy allomalar harom taomni yoqtirmaganlar, ko'plari hatto shoxu-amirlarning tuhfasini ham qabul qilmaganlar va boy-amaldorlarning mol-mulkini harom deb e'lon qilganlar. Qo'lidan ish keladigan har bir olimu-fuzalo, so'fiyu-shayx foydali mehnat bilan shug'ullangan, faqat o'z mehnati bilan topilgan nonni halol deb bilishgan.

Masalan, Ahmad Yassaviy dehqon bo'lgan, Shayx Ibrohim Ozariy g'isht teruvchi, Shayx Bannon hammollik qilgan, Shayx Abulhasan duradgorlik bilan shug'ullangan, Bahovuddin Naqshband gul naqshlagan, Bahovuddinning piri Sayd Kulol kulolchilik qilgan va paxsa urgan. Shayxlar va ulamolar atrofidagi darveshlar, shogirdu muridlar ham birgalashib qo'rg'on qurganlar, vaqf yerlarida ishlaganlar, bog'dorchilik, cho'ponlik bilan shug'ullanganlar. Ularning hammasi tasavvuf falsafasining "luqmai halol" qoidasiga qat'iy amal qilganlar. Falsafa borliqning umumiy rivojlanish qonuniyatlarini o'rganib, kishilarda olam haqida yaxlit ilmiy tasavvur, dunyoqarash hosil qiladi. Falsafiy dunyoqarash kishilarga insonni qurshab turgan moddiy olamda ro'y berayotgan hilma-hil hodisa va jarayonlar mohiyatini bilib olishda katta yordam beradi. Falsafiy dunyoqarashga ega bo'lgan inson o'ziga ishonib topshirilgan vazifaga ko'r-ko'rona ravishda emas, balki ongli va ijodiy yondashadi, aql-idrok asosida ish ko'radi, jamiyat, xalq va millat oldidagi burchi va

mas’uliyati nimadan iboratligini chuqur his etadi, o‘tmish avlod-ajdodlari bilan faxrlanadi, milliy urf-odatlar, milliy qadriyatlar, sharqona odob-axloq va madaniyatni tiklash va rivojlantirish o‘zining sharafligi vazifasi ekanligini tushunib yetadi. Falsafiy bilim va dunyoqarashi rivojlangan inson hech qachon milliy manfaatlar qobig‘ida o‘ralib qolmaydi shu bilan birga milliy qadriyatlar bilan kifoyalanib, jahon madaniyati, boshqa xalqlarning ma’naviy boyliklarini o‘rganish bilan mashg‘ul bo‘ladi. Dunyodagi biror bir xalq faqatgina o‘z milliy madaniyati boyliklari doirasidagina rivojlana olmaydi. Milliy xudbinlik yo‘lidan borish har qachon ham naf keltirmaydi. Milliy manfaat, milliy madaniyat qobig‘ida cheklanib qolgan inson o‘zini ham, xalqini ham to‘la kamol topish imkoniyatidan maxrum qiladi. Faqat milliy madaniyatlardan, ularning imkoniyatlaridan boshqa narsani ko‘ra olmaslik g‘oyatda xatarlidir.

Ma’naviy yuksak ilmiy dunyoqarash madaniyatiga ega bo‘lgan inson milliy qadriyatlar bilan umuminsoniy qadriyatlarni bir-biridan o‘zaro ajratib tashlamaydi, ularni dialektik birlikda olib qaraydi. Shu sababli ana shu birlik asosidagi o‘zaro boyish hisobiga jahon xalqlarining madaniyatlari, umuminsoniy qadriyatlari rivojlanishi mumkin. Shu nuqtai nazardan ham mutafakkirlar ilmiy merosida inson ma’naviy faoliyatini masalasiga ham alohida e’tibor qaratilib ma’naviyat insonning asosiy fazilatlarini sifatida e’zozlanadi. Ma’naviyatning shakllanishi va rivoji borasidagi xususiyatiga ega bo‘lganligi tufayligina odam farzandi inson degan buyuk va sharafligi nomga muyassar. Insonni inson qilgan asosiy fazilat yeb-ichishi, zurriyat qoldirishi, tabiiy ehtiyojlarini qondirishida emas, balki jismoniy va ijodiy mehnat qilishi, aql-idrok va tafakkurga ega bo‘lishi, fikrlay olishi hamda uni madaniyat va ma’naviyat sohibi bo‘lganligidir. Shu ma’noda Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev aytib o‘tgannidek “bugun ma’naviyat boshqa sohalardan o‘n qadam oldinda yurishi kerak, ma’naviyat yangi kuchga, yangi harakatga aylanishi shart! Shu maqsadda xalqimiz, ayniqsa, yoshlar o‘rtasida ma’naviy-ma’rifiy ishlarni sifat va mazmun jihatidan mutlaqo yangi bosqichga ko‘tarishimiz lozim” deb aytib o‘tganlari bejis emas.

Sirtidan qaraganda boshqa sohalarning ma’naviyati bilan o‘zaro aloqasi yo‘qday bo‘lib ko‘rinishi mumkin. Aslida esa buning tamomila teskarisidir. Jamiyat hayotida yuksak ma’naviyat shakllanmas ekan unda boshqa xech bir soxaning taraqqiyoti ham bo‘lmaydi. Yoshlar ongida umuman jamiyat hayotida ma’naviy o‘nglanish, ma’naviy poklanish harakatlari bilan tamomila uyg‘un bo‘lishi maqsadga muvofiqdir. Bugungi kunda davlatimiz tomonidan olib borilayotgan siyosatimizni shu masalalarga qaratilganligi va bu boradagi islohatlarimiz insonlar salohiyati, ularning dunyoqarashi rivojiga qaratilganligidir.

Bizning maqsadimiz yoshlarda yuksak ma'naviyatni shakllantirish asosida yashash va faoliyat ko'rsatishgina emas, balki shu bilan birga ularda bu tushunchalarni egallash, rivojlantirish va takomillashtirishdir. Bu esa yoshlarda o'z xalqi tarixini, uning madaniyati va vazifalarini chuqurroq bilish va tushunib yetishiga yordamlashadi.

Inson ma'naviyatsiz yashay olmaydi. Ma'naviyat alohida bir inson uchungina emas, jamiki insoniyat uchun ham, xalq, elat va millat uchun ham, jamiyat taraqqiyoti uchun ham o'ta zarur va muhimdir. Ma'naviyatsiz inson bo'lmaganidek, ma'naviy yetuk, axloqan pok va mukammal insonlarsiz jamiyat va millat ham bo'lmaydi. Ma'naviyat insonga xos bo'lgan ichki ruhiy holatgina emas, balki jamiyat, davlat, millat taraqqiyotining ham asosiy omillaridan biridir.

REFERENCES

1. Президент Шавкат Мирзиёевнинг Республика Маънавият ва маърифат кенгашининг кенгайтирилган мажлисидаги нутқи. 2023 йил 22-декабр, Тошкент.
2. Тафаккур дурдоналари. Алишер Навоий. «Sharq» Нашриёт-Матбаа Акциядорлик компанияси бош таҳририяти. Тошкент-2014.
3. Алишер Навоий. Ҳайратул-аброр. Тошкент: Гофур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1989.